

Governance Challenges in Agri-Environmental Measures: Institutional Barriers and Policy Implementation Efficiency in Rural Development Policies in Italy

F. Moino^{a,b}, B. Pecorino^c, G. Pappalardo^c, R. Selvaggi^c, R. Cortignani^d, R. Buttinelli^d, D. Bertoni^e, D. Cavicchioli^e, F. Caracciolo^a

^aDepartment of Agricultural Sciences, University of Naples, Federico II; ^bResearch Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy, CREA-Council for Agricultural Research and Economics; ^cDepartment of Agricultural, Food and Environment (Di3A), Agricultural Economics and Valuation Section, University of Catania; ^dUniversity of Tuscia, Department of Agriculture and Forest Sciences (DAFNE) ^eUniversità degli Studi di Milano, Department of Environmental Science and Policy.

Introduzione

L'agricoltura svolge un ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e nella transizione verso modelli di sviluppo sostenibili. Nelle sue ultime programmazioni, la Politica Agricola Comune (PAC) ha intensificato l'impegno per ridurre l'impatto ambientale dell'agricoltura, introducendo misure specifiche per promuovere pratiche più sostenibili. Il settore agricolo, infatti, contribuisce significativamente alle emissioni di gas serra, ma al contempo rappresenta una delle chiavi per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso pratiche di gestione più efficaci e innovative (European Commission, 2019).

Nel periodo di programmazione 2014-2020, la PAC ha introdotto il greening, innalzando la soglia per l'accesso ai pagamenti diretti e rendendo obbligatorie alcune pratiche agricole benefiche per l'ambiente, come la diversificazione colturale, il mantenimento dei prati permanenti e le aree di interesse ecologico. Parallelamente, i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) hanno previsto l'attivazione su base volontaria di misure specifiche per il sostegno alle pratiche agricole a basso impatto ambientale. Tra le misure più rilevanti dei PSR spiccano le Misure Agro-Climatico-Ambientali, che offrono incentivi agli agricoltori per adottare pratiche rispettose dell'ambiente. Queste misure mirano a ridurre l'uso di fertilizzanti e pesticidi, migliorare la gestione dell'acqua e del suolo e incentivare la conversione all'agricoltura biologica. Gli agricoltori che aderiscono devono impegnarsi a rispettare determinati vincoli per un periodo minimo di cinque anni, garantendo così una maggiore stabilità nelle pratiche di gestione sostenibile.

La nuova programmazione 2023-2027, attraverso strategie ambiziose come il Green Deal europeo e le sue iniziative collegate, tra cui la Farm to Fork Strategy e la Biodiversity Strategy, ha ulteriormente rafforzato gli obiettivi ambientali della PAC. Queste strategie mirano a integrare più efficacemente gli obiettivi di sostenibilità all'interno del settore agricolo, promuovendo una riduzione delle emissioni di gas serra, la conservazione della biodiversità e una maggiore efficienza nell'uso delle risorse naturali (European Commission, 2020).

Tuttavia, un aspetto critico da considerare è che le richieste ambientali rivolte agli agricoltori non possono aumentare in modo esponenziale senza tenere conto della loro sostenibilità economica e operativa. Sebbene le politiche agricole abbiano fissato obiettivi sempre più ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni e conservazione delle risorse naturali, esiste un limite oltre il quale gli agricoltori potrebbero non essere più disposti o in grado di adottare tali misure. L'incremento dei requisiti ambientali deve essere bilanciato da un adeguato supporto finanziario e tecnico, evitando di gravare eccessivamente sulle aziende agricole, che potrebbero percepire queste misure come un

ostacolo anziché un'opportunità. È quindi essenziale comprendere le dinamiche che influenzano l'implementazione delle politiche climatiche per garantire che esse siano efficaci e realisticamente applicabili (Pe'er et al., 2020).

Se, infatti, per i pagamenti diretti esiste un limite critico oltre il quale non è più efficace aumentare le richieste ambientali, le politiche del Secondo Pilastro si rivelano più adatte per incentivare la transizione verso modelli agricoli più sostenibili. Studi recenti hanno dimostrato che le misure previste dal Secondo Pilastro della PAC risultano essere più efficaci nel perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale rispetto a quelle del Primo Pilastro (Poblete et al., 2024). Tuttavia, l'efficacia di queste misure dipende dalla loro effettiva implementazione e dalla capacità di superare le barriere che ne ostacolano l'adozione e l'applicazione.

Con questo studio si intende condurre un'analisi sistematica sulle sfide e le criticità che ostacolano l'implementazione delle politiche climatiche nel settore agricolo. Sebbene la letteratura abbia evidenziato numerose barriere alla loro adozione (Giles et al., 2021), pochi studi si sono concentrati specificamente sul processo di implementazione delle politiche (Lina et al., 2023). Definito come il meccanismo attraverso il quale le decisioni politiche vengono tradotte in azioni concrete dalle amministrazioni pubbliche (Goggin, 1990; Sabatier, 1983).

Alla luce di queste considerazioni, l'obiettivo di questo studio è analizzare le sfide e le criticità dell'implementazione delle politiche climatiche nel settore agricolo, con un focus specifico sul Secondo Pilastro della PAC. Lo studio intende fornire una comprensione approfondita delle barriere che ostacolano l'efficace applicazione di queste misure, contribuendo a migliorare la progettazione delle future politiche agricole e ambientali.

Metodologia

Per studiare il processo di implementazione delle politiche climatiche nel settore agricolo, questo studio adotta un approccio top-down. Tale approccio prevede una analisi delle percezioni dei policy maker per comprendere e valutare il processo di diffusione dell'implementazione attraverso la gerarchia amministrativa (Sabatier, 1986; Najam, 1995). L'approccio top-down è particolarmente utile per valutare l'efficacia delle politiche pubbliche i cui obiettivi sono chiari ma caratterizzate da un alto grado di conflittualità (Matland, 1995).

Nel contesto di questo studio, la raccolta dati avverrà attraverso la somministrazione di un questionario ai policy maker coinvolti nella gestione delle politiche agro-climatico-ambientali del Secondo Pilastro della PAC. Il questionario sarà diviso in due sezioni, la prima costituita da domande a risposta chiusa per valutare la percezione delle principali barriere all'implementazione, basandosi sulle categorie identificate dalla letteratura: barriere istituzionali, informative, finanziarie, comportamentali/psicologiche e tecniche (Giles et al., 2021). La seconda parte prevederà invece un set di domande a risposta aperta per provare a identificare possibili soluzioni per migliorare l'implementazione di queste politiche. Questo approccio consentirà di individuare le sfide più

rilevanti che ostacolano l'adozione delle misure agro-climatico-ambientali e di proporre soluzioni per migliorare l'efficacia delle politiche climatiche nel settore agricolo.

Risultati attesi

L'analisi delle barriere all'implementazione delle misure agro-climatico-ambientali fornirà informazioni cruciali per migliorare la progettazione delle politiche climatiche nel settore agricolo. I principali risultati attesi includono:

- L'identificazione delle criticità più rilevanti che ostacolano l'adozione delle misure agro-climatico-ambientali.
- La valutazione della percezione dei policy maker rispetto all'efficacia delle attuali politiche climatiche.
- La formulazione di raccomandazioni per ottimizzare l'implementazione delle misure del Secondo Pilastro della PAC.
- Il rafforzamento del legame tra gli obiettivi climatici europei e le azioni implementate a livello nazionale e locale.

In un contesto in cui l'UE si è posta l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, garantire l'efficacia delle politiche climatiche nel settore agricolo è essenziale per conciliare la produzione alimentare con la tutela dell'ambiente. Comprendere le sfide legate all'implementazione delle politiche climatiche contribuirà a rendere più efficace il processo decisionale, facilitando la transizione ecologica del settore agricolo e il raggiungimento degli obiettivi climatici europei.

Bibliografia

European Commission. (2019). *The European Green Deal* (COM/2019/640 final)

European Commission. (2020). *Analysis of links between CAP Reform and Green Deal* (SWD(2020) 93 final)

Giles, J., Grosjean, G., Le Coq, J. F., Huber, B., Bui, V. L., & Läderach, P. (2021). Barriers to implementing climate policies in agriculture: a case study from Viet Nam. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5, 439881.

Goggin, M.L., Bowman, A.O.M., Lester, J.P., O'Toole Jr., L.J., 1990. *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Scott, Foresman & Co, Glenview.

Najam, A., 1995. *Learning from the Literature on Policy Implementation: a Synthesis Perspective* (Working paper WP-95-61). International Institute for Applied Systems analysis, Laxenburg. 70 pp.

Matland, R.E., 1995. Synthesizing the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory* 5 (2), 145–174.

Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H., Dieker, P., Eisenhauer, N., Feindt, P. H., Hagedorn, G., Hansjürgens, B., Herzon, I., Lomba, Â., Marquard, E., Moreira, F., Nitsch, H., Oppermann, R., Perino, A., Röder, N., Schleyer, C., Schindler, S., Wolf, C.,...Lakner, S. (2020). Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges. *People and Nature*, 2(2), 305–316.

Poblete, C. D., Valero, J. S. C., & Garcia-Cortijo, M. C. (2024). Environmental assymetry between the pillars of the CAP: the case of Spain. *Environment, Development and Sustainability*, 1-15.

Sabatier, P.A., 1986. Top-down and bottom-up approaches to implementation research: a critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy* 6 (1), 21–48.